

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TARBIVAVIY ISHLAR JARAYONLARIGA YANGICHA PRINSIPLARINI JORIY QILISHDA ALLOMALAR PEDAGOGIK ME'ROSI

Dadaqo'ziev Muzaffar Raxnomoyevich

NamDU tadqiqotchisi

Kalit so'zlar: oliy ta'lim muassasalari, tarbiyaviy ishlar, Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, o'qitish metodikasi.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, воспитательная работа, практико-ориентированное образование, методика преподавания.

Key words: higher educational institutions, educational work, practice-oriented education, teaching methods.

Buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” asarida axloq “Insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilmdu”, - deydi. Aynan axloq, uning ijtimoiy ahamiyati haqida ma'lumot beruvchi mazkur manbada alloma yaxshi va yomon xulqlarga to'xtalib o'tadi. Allomaning nuqtai nazaricha, yaxshi xulqlar quyidagilardan iborat: fatonat (aql), diyonat (e'tiqod), nazofat (poklik va tozalik), g'ayrat, riyozat (savob ishlar), qanoat, shifoat, ilm, sabr, hilm (yumshoq tabiat) intizom, nafs me'yori, vijdon, vatanni suymak, haqqoniyat, nazari ibrat, iffat, xayo, idrok va zako, xifzi lison (til va adabiyot), iqtisod, viqor (g'urur), muhabbat, avf (kechirimli bo'lish). Bu xislatlar ma'naviy-axloqlilikning asosiy sifatleri sanaladi. Ular asosida Vatanga muhabbat va sadoqat, mehnatga axloqiy munosabat, o'z atrofdagilarga axloqiy yondashuv, shuningdek, har bir o'quvchining o'zi va shaxsiy xulq-atvoriga munosabatni qaror toptiriladi.

Yoshlarni tarbiyalashda sharqona va milliy axloq odob normalari asosida ish yuritish bilan birga jamiyatga hurmat, mustaqillikni mustahkamlash, insonlarga insoniy munosabatda bo'lish kabi fazilatlarni singdirish taqozo etiladi. Bu vazifalarni amalga oshirish talabalarning jamiyatga bo'lgan munosabatini shakllantirishda

muhim ahamiyatga egadir. O`zbekiston mustaqilligi, yurtimiz ravnaqi yoshlarni o`qish, izlanish va mehnatdan qochmaydigan, har qanday qiyinchiliklardan xayiqmaydigan, salbiy illatlarga nafrat bilan qarash ruhida tarbiyalashni talab qiladi. Shunga ko`ra bugungi O`zbekiston zamirida yashayotgan har bir yosh kelgusida shu o`lkani haqiqiy egasi bo`lib yetishishi, uning gullab-yashnashi haqida qayg`urishi, erishgan yutuqlarni mustahkamlashi lozim. Keltirilgan fikrlarimizni har tomonlama tahlil qilib berish maqsadida 50 dan ortiq chop qilingan manbalarning tasdiqlashicha masalani har tomonlama yoritib berish uchun unga tarixiy xronologik tarzda yondashish zarurligi, ya`ni turli ijtimoiy rivojlanish davrlarida ham insonni komillikka yetaklovchi kuch tarbiya ekanligini tasdiqlaydi.

Oliy ta`lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishda innovatsion yondashish - o`qituvchi-talabalarni ta`lim-tarbiya jarayonlaridagi kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab, chuqurlashtirib, yangi dalillarni topib berish manbaidir. Oliy ta`lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda tarbiya jarayonini innovatsion tashkil qilish-bilimlar majmuasini kengaytirish, bo`lg`usi kasb egalariga har tomonlama ta`lim va tarbiya berishdir.

Oliy ta`lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarish da dars va darsdan tashqari ma`naviy-ma`rifiy tadbirlarda o`zlariga kerak bo`lgan juda ko`p ma`lumotlarga ega bo`lishadi. Shuningdek, atrofdan qabul qilinayotgan axborotlar bosimi talabalrning chki dunyosiga (ruhiyatiga), tarbiyasiga turli xil ta`sir ko`rsatishini hisobga olgan holda, talabalar bu ma`lumotlar va axborotlardan qay biri birlamchi, qay biri ikkilamchi ekanligini bilib olishlari uchun ta`lim-tarbiya jarayonini innovatsion tashkil qilish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan o`rinli foydalanish zarurligini tasdiqlaydi. Shu sababli oliy ta`lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda tarbiyasini bir butunlikda olib borish uchun xizmat qiluvchi mexanizmlarni ishlab chiqish zarur. Bunday sharoitda oliy ta`lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda tarbiyaviy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion tashkil qilingan mashg`ulotlar katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois, oliy

ta’lim muassasalarida o‘quvchilariga qo‘yilgan umumiy talablardan, ularning odob-axloq me’yorlariga amal qilish, jamiyat tomonidan qabul qilingan axloqiy talablardan chekinish hollariga yo‘l qo‘ymaslik, ma’naviy-axloqiy sifatlar sohasidagi bilimlarga chuqur ega bo‘lish zarurligini alohida aytib o‘tish lozim.

Oliy ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda tarbiyani tizimli ravishda, ya’ni ta’limning quyi bosqichidan boshlash va ta’limning keyingi bosqichlarida uni mazmun-mohiyatini boyitib borish maqsadga muvofiqdir. Yoshlarimizda atrof-muhitga, insonlarga, o‘z-o‘ziga, kasbiga nisbatan hurmat, ma’naviy-axloqiy boy shaxs siymosini gavdalantirish borasida dars va darsdan tashqari ta’lim-tarbiyaviy tadbirlarni innovatsion tashkil qilishda ta’lim muassasasi, oila, mahalla hamkorligini samaradorlik darajasini yanada oshirish, bir-biriga bog‘liq holda olib borish zarurligini taqozo etmoqda. Mavzuning dolzarbligi va muammoni o‘rganishning zarurligi quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

- axborot olamining uzluksiz o‘sib borishi bilan oliy ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda tarbiyaning shakl, vosita va uslublariga o‘zgartirishlar kiritish zarurligi;

- oliy ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda uzluksiz ta’lim tizimining alohida bir bosqich ekanligi va bu bosqichda shaxslararo munosabatning o‘ziga xos qonuniyatlari borligi;

- pedagog shaxsiga qo‘yiladigan kasbiy talablarning keskin o‘zgarayotganligi;

- o‘qituvchilar dunyoqarashi bilan o‘quvchilar dunyoqarashi o‘rtasidagi an’anaviy tafovutlarning yanada ortib borayotganligi tufayli ularning ma’naviy-axloqiy tarbiyasini shakllanishida muammolar vujudga kelganligi;

- bozor iqtisodiyoti sharoitida ta’lim-tarbiya jarayonida tarbiyaning o‘ziga xos xususiyatlarini shakllantirishning zarurligi.

Shunday qilib, tadqiqot ishini yuqoridagicha yo‘sinda yoritganimizda, oliy ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarishning pedagogik mexanizmlarini tadqiq qilishga ko‘pyoqlama yondashish zarurligini taqozo etmoqda. Bu jarayonda albatta didaktikaning eng so‘nggi yutuqlaridan keng foydalanilgan holda bo‘lg‘usi kasb egalarini tarbiya jarayonini tashkil qilish o‘ziga

xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularni hayotga tadbiq qilish borasida ma’lum xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish tadqiqot ishimizni oldiga qo‘ygan dolzarb muammolaridan biri sanaladi. Bu esa tadqiqot ishining mavzusi dolzarb va zamonaviy mavzu ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O‘qituvchi. 1992. –B. 12.
2. Azimova Z.E. Tarbiyaviy ishlar tizimini integral diagnostik asosda takomillashtirish (Oliy ta’lim muassasalari misolida): Ped.fan.dok...diss. – Nukus: 2018. –B.84.
3. Bo‘riev O., Xoliqov D. Turkona an’ana va udumlar - millat ko‘rki. T.: “Minhoj”. 1998.-B. 46.
4. Dadaqo‘ziev Muzaffar Raxnomoyevich Oliy ta’lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar jarayonlarini tashkil etish va boshqarishda talabalar jamoasini tashkillashtirishning pedagogik xususiyatlari // SAI. 2023. №Special Issue 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oliy-ta-lim-muassasalarida-tarbiyaviy-ishlar-jarayonlarini-tashkil-etish-va-boshqarishda-talabalar-jamoasini-tashkillashtirishning> (data obrasheniya: 13.05.2024).
5. M. R. Dadaqo‘ziev Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlari <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/4862/4386>